

УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

М.Тургунпулатова

Студентка НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203172>

Аннотация: в данной статье рассмотрено, как уроки технологии могут быть использованы для обучения навыкам предпринимательства и какие возможности они предоставляют для развития молодого поколения.

Ключевые слова: предпринимательство, стартапы, бизнес-процессы, интернет-магазины, навыки коммуникации, навыки управления собственными финансами.

В современном мире технологического прогресса и экономической нестабильности, навыки предпринимательства становятся все более важными. Они позволяют людям создавать рабочие места, развивать новые идеи и вносить свой вклад в экономику страны. Одним из способов развития этих навыков является внедрение уроков предпринимательства в школьную программу.

Прежде всего, необходимо определить, что такое предпринимательство. Это деятельность, направленная на создание и развитие бизнеса, которая включает в себя различные аспекты, такие как управление рисками, принятие решений, работа с клиентами и многое другое. Навыки предпринимательства необходимы для успешной работы в любой сфере экономики и могут быть полезными не только для создания собственного бизнеса, но и для карьерного роста и достижения успеха в жизни.

Уроки технологии предоставляют прекрасную возможность для изучения основ предпринимательства. Они помогают учащимся понять, как работают различные бизнес-процессы и как можно использовать технологии для создания и развития своего дела. Кроме того, на таких уроках ученики могут работать над реальными проектами, которые могут быть полезны для их будущей карьеры или для общества в целом.

Одним из примеров такого проекта может быть создание собственного интернет-магазина. Учащиеся могут использовать свои навыки программирования и дизайна для создания сайта, который будет продавать товары или услуги. Такой проект поможет им научиться работать в команде, принимать решения и управлять рисками.

Еще одним вариантом является создание стартапа. В рамках урока технологии ученики могут разработать идею для нового продукта или услуги и начать его реализацию. Это поможет им понять, как работает бизнес, и научит их принимать решения на основе данных и анализа рынка.

Кроме того, уроки технологии могут помочь учащимся развить навыки коммуникации и работы с клиентами. Ученики могут использовать социальные сети для продвижения своих проектов и привлечения клиентов. Это научит их работать с аудиторией и понимать потребности и предпочтения своих потенциальных клиентов.

Также такие уроки могут помочь ученикам развить навыки управления финансами. Они могут изучать основы бухгалтерского учета и финансового менеджмента, чтобы понимать, как управлять своими деньгами и принимать правильные решения в бизнесе.

Таким образом, уроки технологии в школе могут стать отличной платформой для обучения навыкам предпринимательства. Они дают учащимся возможность работать над реальными проектами и развивать свои навыки в различных областях бизнеса. Это может помочь им стать успешными предпринимателями в будущем и внести свой вклад в развитие экономики страны.

References:

1. Уразова М.Б., Эшпулатов Ш.Н. Бўлажак ўқитувчининг лойиҳалаш фаолияти. // Методик қўлланма. – Т.: ТДПУ Ризографи, 2014 йил. 6,5 б.т.
2. Основы предпринимательства. Рабочая тетрадь. \ МОО «Достижения молодых». – М.: - экспресс»2005.
3. Баженова С. Легко ли быть молодым предпринимателем? // Технология дела. 2012. - № 7–8. – С.34-38.